

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Frecuencias genóticas y alélicas de las variantes MTHFR C677T y MTHFR A1298C en población sana del occidente de México.

2. Planteamiento del problema

La metilendetrahidrofolato reductasa (MTHFR) es una enzima clave del metabolismo del folato, responsable de la conversión de 5,10-metilentetrahidrofolato en 5-metiltetrahidrofolato, proceso esencial para la remetilación de la homocisteína a metionina. En el gen MTHFR se han descrito polimorfismos frecuentes, principalmente C677T y A1298C, los cuales producen cambios aminoacídicos que reducen la actividad enzimática, siendo el C677T el más relevante por conferir termolabilidad. En México, la prevalencia de estas variantes es elevada y heterogénea, con frecuencias alélicas del 677T que oscilan entre 30% y 60%, reflejando la diversidad étnica del país. Debido a esta alta prevalencia y a la escasa información disponible en el occidente de México, resulta relevante estudiar estos polimorfismos en población sana de esta región.

3. Objetivo general

Determinar la prevalencia de las variantes C677T y MTHFR A1298C del gen MTHFR en población sana residente del occidente de México.

4. Diseño

Estudio descriptivo, transversal.

5. Métodos

Se realizará un estudio en recién nacidos vivos de ambos sexos nacidos en el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" durante el periodo 2009–2024, con el objetivo de determinar la frecuencia de los polimorfismos MTHFR C677T y A1298C en población neonatal sana. La muestra se obtendrá mediante muestreo aleatorio de recién nacidos sin malformaciones evidentes ni patología clínica aparente, previo consentimiento informado de los padres. El tamaño de muestra calculado fue de 384 participantes, utilizando el programa OpenEpi con un nivel de confianza del 95%. Se incluirán neonatos con edad gestacional mayor a 20 semanas y peso al nacer superior a 500 g. Se excluirán aquellos sin muestra de ADN

adecuada o sin consentimiento, y se eliminarán los casos con genotificación inconclusa o retiro del consentimiento.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Genética y Unidad de Citogenética, División de Pediatría, Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00021

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |